

**ANIQ INTEGRALLARNI TA'RIF YORDAMIDA HISOBLASH
METODI TAXLILI**

Shodiboyeva Zarnigor Xamro qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti "Matematika
va informatika" fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657701>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

*aniq integral, aniq
integral ta'rifi, integral
yig'indi, oraliqni
bo'laklarga bo'lish, bo'lak
uzunliklari*

ABSTRACT

*ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalariga aniq
integral ta'rifi mavzusiga oid misollarning yechimlari va
ularni taxlil qilish metodlari ko'rib chiqilgan.*

Aniq integralning ta'rifi va uning geometrik ma'nosi.. $[a, b]$ kesmada uzluksiz $f(x)$ funksiya berilgan bo'lsin. Kesmani bo'laklarga bo'lamiz va , har bir bo'lakda bittadan nuqtalar tanlaymiz ya'ni ξ_k nuqtani tanlab. Bu nuqtalarda funksiya qiymatlarini hisoblab, har bir bo'laklash uzunligini shu nuqtadagi funksiyaning qiymatiga ko'paytiramiz va

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \Delta x_k \text{ yig'indini tuzamiz. Bu}$$

yig'indiga funksiya uchun kesmadagi integral yig'indi deyiladi.

Ta'rif. integral yig'indining kesmaning bo'linish usuliga va ularda_nuqtalarning tanlanishiga bog'liq bo'lmagan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \Delta x_k \text{ dagi chekli limiti}$$

mavjud bo'lsa, bu limitga _funksiyaning

kesmadagi **aniq integrali** deyiladi va

$$I = \int_a^b f(x) dx \text{ simvol bilan belgilanadi}$$

Oliy ta'lim muassasalarida odatda ushbu integral ta'rifini o'rgatish bilan chaklanish ta'lim muassasalari talabalarini bilim ko'nikmalarida tushunmovchiliklar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Masalan yuqoridagi ta'rif aniq integral uchun bir muncha osonlashtirilgan ta'rif bo'lib, ushbu ta'rifni o'qigan talaba aniq integral tushunchasi to'g'risida bir qancha ma'lumot va ko'nikmalarga ega bo'lishlari mumkin, ammo matematik analizdan yozilgan bir nechta darsliklar borki ularda aniq integrallar mavzusi mukammal yoritilgandir. Lekin talabalar tushunib yetishlari uchun bir oz vaqt talab qiladi. Masalan T.Azlarov, H.Mansurovlarning "Matematik analiz" nomli matematik analizdan yozilgan ma'ruzalar to'plamida aniq integrallar mavzusi quyidagicha yoritilgan.

Integral yig'indi. [a,b] segmentda f(x) funksiya aniqlangan bo'lsin, [a,b] segmentni

$$P=\{x_0,x_1,x_2,\dots,x_k,\dots,x_n\} \in P$$

bo'laklashni va bu bo'laklashning har bir [x_k,x_{n+1}] (k=0,1,2....n-1) oraliqda ixtiyoriy ξ_k (ξ_k ∈ x_k,x_{k+1}) nuqta olamiz. Berilgan funksiyaning ξ_k nuqtadagi qiymati f(ξ_k) ni Δx_k= x_{k+1}- x_k ga ko'paytirib , quyidagi yig'indi tuzamiz:

$$\sigma = f(\xi_0) \Delta x_0 + f(\xi_1) \Delta x_1 + \dots + f(\xi_k) \Delta x_k + \dots + f(\xi_{n-1}) \Delta x_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k.$$

Ta'rif. Ushbu $\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k$ yig'indi f(x)

funksiyaning integral yig'indi deb ataladi. Masalan, 1) f(x)=x funksiyaning [a,b] segmentdagi integral yig'indisi $\sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \xi_k \Delta x_k \quad \text{Bo'ladi,} \quad \text{bunda}$$

$x_k \leq \xi_k \leq x_{k+1} (k = 0,1,2,\dots,n-1)$. Ravshanki, f(x) funksiyaning integral yig'indisi $\sigma f(x)$ funksiya, [a,b] segmentni bo'laklash usullariga hamda har bir [x_k, x_{k+1}] segmentdan olingan ξ_k nuqtalarga bog'liq bo'ladi.

Aniq integral ta'rifi. f(x) funksiya [a,b] segmentda aniqlangan bo'lsin. [a,b] segmentning shunday

P₁, P₂, P₃.....P_m (P_m ∈ P) bo'laklarni qaraymizki, ularning mos diametrlaridan tashkil topgan λ_{p1}, λ_{p2}, λ_{p3}.....λ_{p_m}, ketma-ketlik nolga intilsin: λ_{p_m} → 0.

Bunday P_m (m=1,2,3,.....) bo'laklashlarga nisbatan f(x) funksiyaning integral yig'indilarini tuzamiz. Natijada [a,b] segmentni P_m bo'laklashlarga mos f(x) funksiyaning integral yig'indilari qiymatlaridan iborat qo'yiladi.

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_m$$

ketma-ketlik hosil bo'ladi. Ravshanki, bu ketma-ketlikning har bir hadi ξ_k nuqtalarga bog'liqdir.

Ta'rif. Agar [a,b] segmentni har qanday bo'laklashlar ketma-ketligi {P_m} olinganda ham unga mos integrallar yig'indi qiymatlaridan iborat {σ_m} ketma-ketlik ξ_k nuqtalarning tanlab olinishiga bog'liq bo'lmagan holda hamma vaqt bitta I soniga initilsa, bu I soniga σ yig'indining λ_{p_m} → 0.dagi limiti deyiladi. U

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k = I \quad (*)$$

kabi belgilanadi.

Ta'rif. Agar ∀ε > 0 son olinganda ham shunday δ > 0 son topilsaki, [a,b] segmentni diametri λ_p < δ bo'lgan harv qanday P bo'linish uchun tuzilgan δ yig'indini ixtiyoriy ξ_k nuqtalarda

$$|\sigma - I| < \varepsilon$$

Tengsizlikni qanoatlantirsa, u holda I son σ yig'indining λ_{p_m} → 0 dagi limiti deyiladi. U yuqoridagidek ((*) ga qarang) belgilanadi. Yig'indi limitining bu ta'riflari ekvivalent ta'riflardir.

Ta'rif. Agar λ_{p_m} → 0 da f(x) funkdiyaning integral yig'indisi chekli limitga ega bo'lsa, u holda f(x) funksiya [a,b] segmentda integrallanuvchi deyiladi, -yig'inding chekli limiti, I soni esa f(x) funksiyaning [a,b] segmentdagi aniq integrali seb ataladi.

Funksiyaning aniq integrali $\int_a^b f(x)dx$ kabi

belgilanadi.

Yuqoridagi taxlillardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki? Berilgan ikkita adabiyotdagi aniq integrallar ta'rifini talabalarga tushuntirishda bir nechta amaliy misollar orqali yoritib berish

samarali natijaga erishishda ko'makchi bo'ladi. Shuning uchun biz quyida oliy ta'lim muassasalari talabalariga bir nechta aniq integrallarni hisoblashda aniq integral ta'rifidan foydalanish bo'yicha misollar taxlil qilamiz.

1-misol. Berilgan aniq integralni hisoblang.

$$\int_2^4 (2x+1)dx. [2,4]$$

Javob: aniq integral berilgan oraliqni n ta teng bo'lakka bo'lamiz.

$$\left[2, 2+\frac{2}{n}\right], \left[2+\frac{2}{n}, 2+\frac{4}{n}\right], \left[2+\frac{4}{n}, 2+\frac{6}{n}\right], \dots, \left[2+\frac{2(n-1)}{n}, 2+\frac{2n}{n}\right]$$

va har bir bo'lakning yuqori chegarasini $\xi_k = 2 + \frac{2k}{n}$ nuqta sifatida tanlaymiz va

har bir bo'lakning uzunligi $\Delta x_k = \frac{2}{n}$ ga

ko'paytirib quyidagicha yig'nidi tuzamiz.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n \left(2 \cdot \left(2 + \frac{2k}{n}\right) + 1\right) \cdot \frac{2}{n} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \left(5 + \frac{4k}{n}\right) = \frac{2}{n} \cdot \left(5n + \frac{4}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2}\right) \\ &= \frac{2}{n} \cdot \left(5n + \frac{4}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2}\right) = \frac{2}{n} \cdot \left(5n + \frac{4}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2}\right) = 10 + \frac{4(1+n)}{n} \end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \Delta x_k = 14$ bo'lib, bundan

esa aniq integralning qiymati $\int_2^4 (2x+1)dx = 14$ ga teng bo'lishi kelib

chiqadi.

Odatda chiziqli funksiyalar ustidagi amallar bir muncha oson hisoblanganligi uchun, quyida bir nechta ko'rsatkichli va darajali funksiyalarning aniq integrallarini hisoblashda misollarni taxlil qilamiz.

2-misol. $\int_0^1 e^x dx$ aniq integralni ta'rif yordamida isbotlang.

Javob: aniq integral berilgan oraliqni yuqoridagi kabi n teng bo'laklarga

bo'lamiz $\left[0, \frac{1}{n}\right], \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right], \dots, \left[\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}\right]$ va har

bir bo'lakning yuqori chegarasini $\xi_k = \frac{k}{n}$

kabi belgilaymiz va bo'laklarning uzunligini

$\Delta x_k = \frac{1}{n}$ bilan belgilab quyidagi yig'indini

tuzamiz. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot e^{\frac{k}{n}}$ ushbu yig'indini barcha

hadini yoyib yozib,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot e^{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} + e^{\frac{2}{n}} + e^{\frac{3}{n}} + \dots + e^{\frac{n}{n}} \right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{e^{\frac{1}{n}} \left(1 - e^{\frac{n}{n}} \right)}{1 - e^{\frac{1}{n}}} =$$

qatorning yig'indisini geometrik progressiya yig'indisidan topamiz va ikkinchi ajoyib limitning natijasidan foydalanib quyidagi limitni hisoblaymiz.

$$= \frac{e^{\frac{1}{n}} \left(1 - e^{\frac{n}{n}} \right)}{\frac{1}{n} \left(1 - e^{\frac{1}{n}} \right)} = \frac{1 - e}{-1} = e - 1 \text{ ekanligi kelib}$$

chiqadi. Bundan berilgan aniq integral

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1 \text{ ning qiymati ekanligi kelib}$$

chiqadi.

3-misol: $\int_0^1 x^2 dx$ aniq integralning qiymatini

toping.

Javob: ushbu aniq integralni hisoblashda ham huddi yuqoridagi kabi amal bajaramiz.

Ya'ni aniq integral berilgan oraliqni yuqoridagi kabi n teng bo'laklarga

bo'lamiz $\left[0, \frac{1}{n}\right], \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right], \dots, \left[\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}\right]$ va har

bir bo'lakning yuqori chegarasini $\xi_k = \frac{k}{n}$

kabi belgilaymiz va bo'laklarning uzunligini

$\Delta x_k = \frac{1}{n}$ bilan belgilab quyidagi yig'indini

tuzamiz. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{k}{n}\right)^2$ ushbu yi'gindini

barcha hadini yoyib yozib,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^2} + \frac{9}{n^2} + \dots + \frac{n^2}{n^2}\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^2} (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) =$$

$$\frac{1}{n^3} \cdot \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}. \text{ Bo'lib}$$

ushbu yig'indini limitini hisoblasak, u holda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{3} \text{ ga teng bo'ladi va aniq}$$

integralning qiymati $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ga teng

bo'ladi.

Bo'lib yuqorida biz bir nechta aniq integrallarni ta'rif yordamida hisoblash bo'yicha misollar ko'rdik. Endi quyida biz aniq integralning bir nechta xossalari ko'rib chiqamiz.

Aniq integralning xossalari

Tengliklar bilan ifoda qilinadigan xossalalar.

1-xossa. Agar $f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi va $a < b < c$ bo'lsa, u holda

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \text{ tenglik}$$

o'rinli.

2-xossa Agar $a < b$ bo'lib, $f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi bo'lsa, u

$$\text{holda } \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \text{ } a < b \text{ deb}$$

qabul qilamiz.

3-xossa. Agar $f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi bo'lsa, u holda $k \cdot f(x)$, $k = const$ funksiya ham shu kesmada integrallanuvchi va

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \text{ tenglik}$$

o'rinli.

4-xossa. Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi bo'lsa, u

holda $f(x) + g(x)$ funksiya ham $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi bo'ladi va ushbu

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

tenglik o'rinli.

6-xossa. Agar $f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi bo'lib, u shu oraliqda manfiy bo'lmasa, ($\forall x \in [a, b]$ uchun $f(x) \geq 0$), u holda

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0 \text{ (} a < b \text{)} \text{ bo'ladi.}$$

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yuqoridagi taxlillardan ko'rinadiki, aytib o'tganimizdek aniq integrallar ta'rifini o'qib chiqib taxlil qilish orqali kerakli natijaga erishib bo'lmaydi shuning uchun nafaqat oliy ta'lim muassasalari talabalariga balki har bir fanni o'rganuvchi o'quvchilarga ta'rif va teoremlarni o'rgatishda misollardagi tadbirlari orqali o'rgatish samarali natijaga erishishga sabab bo'ladi. Shuning uchun aniq integral ta'rifini o'quvchilarga tushuntirishda nafaqat chiziqli, darajali va ko'rsatkichli funksiyalar yordamida balki boshqa trigonometrik, teskari trigonometrik funksiyalar yordamida ham tushuntirish orqali dars samaradorligini va talabalarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish mumkin

References:

1. Б.П. Демидович сборник задач и упражнений по математическому анализу Москва 1972.
2. Т. Азларов, Н. Мансуровларнинг “Математик анализ” о’қув қўлланмаси.
3. А. Газиёев, И. Исроилов, М. Яхшибойев “Математик анализдан мисол ва масалалар” о’қув қўлланмаси
4. А. Са’дуллаев, Х. Мансуров, Г. Худойберганов, А. Ворисов, Р. Гуломов. математик анализ курсидан мисол ва масалалар то’плами I қисм. 1995-й Toshkent